

PLATINANNING ISHLATILISH SOHASI VA BIOLOGIK AHAMYATI

Ahmadova Husnida Sirojiddin qizi

QarDu Noorganika kafedrası 2 - kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola platinaning ishlatilish sohasi hamda biologik roli haqida boradi. Platinaning kompleks birikmalari inson hayoti uchun zarur birikmalardir. Bu element zargarlik buyumlaridan tortib to sog’liqni saqlashda, kimyo sanoatiga qadar kengayadigan foydalanish maydoniga ega. Platina barqaror bo’lganligi uchun qo’llanilish sohasi kengdir. Undan katalizatorlar sifatida foylaniladi.

Kalit so’zlar: platina, katalizator, elektrod, sensibilizatsiya, allergiya, protiz, katalitik, qotishma, gidrogenlash, oq oltin, inert, sanoat.

Abstract: this article deals with the field of use and biological role of platinum. Complex compounds of platinum are necessary compounds for human life. This element has an expanding field of use, from jewelry to health care to the chemical industry. Since platinum is stable, it has a wide range of applications. It is used as catalysts.

Key words: platinum, catalyst, electrode, sensitization, allergy, prosthesis, catalytic, alloy, hydrogenation, white gold, inert, industry.

Аннотация: в данной статье речь идет об области использования и биологической роли платины. Комплексные соединения платины являются необходимыми для жизни человека соединениями. Область применения этого элемента расширяется: от ювелирных изделий до здравоохранения и химической промышленности. Поскольку платина стабильна, она имеет широкий спектр применения. Его используют в качестве катализаторов.

Ключевые слова: платина, катализатор, электрод, сенсбилизация, аллергия, протез, каталитик, сплав, гидрирование, белое золото, инерт, промышленность.

Platina insoniyatga qadim-qadimdan ma’lum bo’lgan eliment. Asosan bu elimentdan tayyorlangan buyumlar qadimgi Misr maqbaralari va Kolumbiyadagi qadimgi hind aholi punktlarini qazish paytida topilgan. Platina dastlab Janubiy Amerikada topilgan. 1741-yilda Janubiy Amerika metalining namunalari Yevropaga olib kelinadi va uni “oq oltin” deb nomlashadi. Hozirgi vaqtda oltin va platina qotishmalari “oq oltin” deb yuritiladi. Birinchi sof platina 1783-yilda topilgan. Platina bu yer qobig’ida eng noyob metallardan biri hisoblanadi. Uning tarkibi asl oltinga teng. Tadqiqotlar va o’rganishlar shuni ko’rsatadiki, dunyodagi platinaning 90 foizi Rossiya, Zimbabve, AQSH, Xitoy va Janubiy Afrikadagi konlarida uchraydi. Asosan

platinaning ko‘p qismi ya‘ni katta miqdori yerning chuqur qatlamlarida joylashgan. SHuning uchun ham uni qazib olishda minalardan foydalaniladi. Platina tabiiy shaklda hamda bir qator mineral shakllarda uchraydi. Minerallariga: sperrilit($PtAs_2$), kooperit (Pt,Pd)S va bragitit (Pt,Pd,Ni) S. Platina ko‘pincha palladiy bilan qotishmalar hosil qiladi va ular ahamyatlidir. Yer qobig‘ida platina konsentratsiyasi 0,005ppm ni tashkil qiladi. Platina so‘zi ruschada “to‘lov” degan manoni anglatadi. 12-asrlarda platina “Platina del Pinto” deb nomlangan. Sababi shundaki, u Janubiy Amerikadagi Pinto daryosining oltin qismida qazib olinganligidir. Platinani yana bir nom bilan “Platina del Tinto” deb atalgan. Bu eng qimmatli oliyjanob metallardan biridir

Fizik va Kimyoviy xossalarning o‘zgachaligi bilan texnologiyalarda keng qo‘llaniladi. Platinaning ishlatilish sohasida ahamiyati katta. Platina kumush- kullrang metall bo‘lib, tabiiy ko‘rinishda yer qobig‘ida juda oz miqdorda topiladi va u ham bo‘lsa nikel, mis hamda temirning sulfidlari, rudalari holida. Platinaning muhim xususiyatlaridan bu karroziyaga chidamliligi, yuqori haroratda mustahkamlik hamda yuqori katalitik faolligidir. Platinani hosil qilgan birikmalari elektrodlar, stomatologik qotishmalar, zargarlik buyumlari, kimyoviy ishlab chiqarishda oksidlanish katalizatori sifatida keng foydalaniladi. Inson hayotida ham platinaning birikmalari muhim o‘rin tutadi. Masalan: saraton kasalligini davolashda dorilar (sisplatin, karboplatin) sifatida ishlatiladi. Platina o‘zing guruhida elementlar bilan qotishmalar hosil qiladi. Platina-rodium, platina-palladiy kristallari neftni qayta ishlashda katalizator sifatida hamda chiqindilarni nazorat qilish uchun, avtomobil katalitik konvertorlarida ishlatiladi. Platina - rodium birikmalari yana shisha va shisha tola

ishlab chiqarishda, yuqori haroratda termojuftlarda ham qo'llaniladi. Platinaning qotishmalari va birikmalarining asosiy qo'llanilishi avtomobil chiqindi gazlarini yoqish uchun katalizator sifatida avtomobilsozlik sanoatida 30-65% uchraydi . 7-12% neftni qayta ishlash sanoatida va organik sintezda; 7-13% shisha va keramika sanoatida qo'llaniladi; 2-35% protiz va zargarlik buyumlari ishlab chiqarishda foydalaniladi. Butun platina seriyasida kimyoviy jihatdan eng inert hisoblanadi. Shuningdek u turli reaksiyalar uchun kuchli katalizator vazifasini bajaradigan element sifatida qimmatli xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyat sanoat miqyosida ham qo'llaniladi. Misol tariqasida: oddiy harorat va vodorodning atmosfera bosimi sharoitida arenlarga vodorod qo'shilishi reaksiyani faollashtirish qobiliyati uni qo'llashga misoldir. Organik birikmalarda ham platinadan keng foydalanamiz. Platinaning yuqori kimyoviy qarshiligi, uni kimyoviy shisha idishlar va kimyo sanoati uchun uskunalar ishlab chiqarishda keng tadbiiq etiladi. Platinani eng ingichka qatlamini shisha yuzasiga surish orqali ham olish mumkin. Platina barqaror, sunmaydi, aniq tasvir beradi va muhimi bir tamonlama shaffoflikdir. Shu xossasi tufayli ham AQSHda keng tarqalgan. Platina va uning qotishmalari neft reformatsiyasida, oltingugurt dioksidining oksidlanishida, gidrogenlashda, kataliztor sifatida ishlatiladi. Platinaning doimiyliigi sabab og'irlik, uzunlik va haroratni o'lchash uchun ishlatiladi. U qatlam sim va folga shaklida ishlab chiqariladi hamda loabaratoriyada keng qo'llaniladi.

Platinaning yana bir qimmatli xususiyati bor: u shisha ichiga yaxshi lehimplangan bo'lib, u shisha moslamalarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Bu element har xil kimyoviy jarayonlar uchun eng muhim katalizatorlardan biridir. Platinaning fiziologik roli bu uning birikmalari kuchli oksidlovchi moddalardir. Shu sababli ham ular ehtiyotkorlik bilan ishlashni talab qiladi. Shunisi e'tiborga loyiqki platina o'simtga qarshi vositalar bilan davolangan ba'zi bemorlarda anafilaktik reaksiyalar qayd etilishi kuzatiladi. Platinaning allergik ta'siri o'ziga xos komplekslar bilan chegaralangan sensibilizatsiyalangan ishchilar sinovdan o'tqazilganda, neftni qayta ishlash zavodida ishlatiladigan platina birikmalarining ko'pchiligiga javob bermaydi. Sensibilizatsiya qilingandan so'ng vaziyat saqlanib qoladi va shu sababli ham platina ta'siridan himoyalniladi. Bu elementni o'z ichiga olgan katalitik strukturalardan chiqadigan chiqindilar platina emessiyasi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, sog'lig'i uchun xavf tug'dirmaydi. Platina xavfini nazorat qilish, eruvchan kompleks tuzlarining ustaxona atmosferasiga chiqishi oldini olish orqali amalga oshirish mumkin. Platina changini purkagichga ko'ra ko'proq potensial zararli bo'lganligi sababli, eruvchan kompleks tuzlari kerak bo'lmasa quritilmasligi lozim. Platinani qayta ishlash zavodlaridagi xonalarni yaxshi shamollatish hamda ochiq sentrifugalardan foydalanish xavfli. Allergiya yoki nafas olish kasalliklari bo'lgan ishchilarga eriydigan platina birikmalari bilan ishlash tavsiya etilmaydi. Platinaning keng qo'llaniladigan kompleks birikmalaridan biri bu - $H_2[PtCl_6]$ geksaxlorplatinat (4). qizil qattiq modda, odatda suvli eritma sifatida platinaning muhim tijorat manbai hisoblanadi. Bu kompleksning olinishi quyidagicha ;

Avvalo, platinaning suvda eriydiga kompleks tuzini 275-300 darajagacha qizdiramiz.

Hosil bo'lgan $PtCl_4$ ni konsentrlangan vodorod xlorid eritmasidan o'tkazamiz.

Natijada $H_2[PtCl_6]$ kompleks birikmasi hosil bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, platina eng qimmatbaho, noyob, tabiatda kam uchraydigan oliyjanob metaldir. Uning sanoatda va inson hayotida foydasi kattaligi bilan boshqa elementlardan ajralib turadi, hamda o'z o'rniga egadir. Platinaning eng noyob xususiyatlaridan biri bu uning hali ochilmagan birikmalari mavjudligi. Bu element qimmatbaho metallarning oldingi o'rinlarda turadigan vakilidir, chunki bu element o'z tarkibida brilliant saqlaydi. Platina zargarlarning eng sevimli metalidir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. *А.Шейнак*. История науки и техники. Часть II. Материалы и технологии. Учебное пособие. — Москва: МГИУ, 2004. — 302 с. — [ISBN 5-276-00545-1](#).
2. ↑ [Перейти обратно:^{1 2 3 4 5}](#) *Погодин С.А.* Благородные металлы // Книга для чтения по неорганической химии. Пособие для учащихся. Ч. II. — М.: **Просвещение**, 1975. — С. 206—221.
3. ↑ *de Ulloa A.* [Relacion historica del Viage a la America Meridional. Primera parte, tomo secundo](#). — Madrid, 1748. — P. 606. [Архивировано](#) 21 апреля 2015 года.
4. ↑ *Lavoisier, Antoine.* [Traité Élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau, et d'après des découvertes modernes](#). — Paris: Cuchet, Libraire, 1789. — P. 192. [Архивировано](#) 11 апреля 2021 года.
5. ↑ [Перейти обратно:^{1 2}](#) *Максимов М. М.* Уральское золото // [Очерк о золоте](#). — М.: Недра, 1977. — С. 83. — 128 с. [Архивировано](#) 26 сентября 2009 года.
6. ↑ *Соболевский П.* Об очищении и обработке сырой платины // [Горный журнал](#). Ч. II, кн. 4. — 1827. — С. 84—109.
7. ↑ [Металлы платиновой группы. Информационно-аналитический центр «Минерал»](#). Дата обращения: 16 декабря 2010. [Архивировано](#) 4 октября 2009 года.
8. ↑ *Поваренных А. С.* Твердость минералов. — АН УССР, 1963. — С. 197—208. — 304
9. [Mineral commodity summaries 2015: U.S. Geological Survey](#) (англ.). — [U.S. Geological Survey](#), 2015. — P. 121. — 196 p. — [ISBN 978-1-4113-3877-7](#). — [doi:10.3133/70140094](#). [Архивировано](#) 26 ноября 2015 года.
10. [Платина на oec.world](#). Дата обращения: 27 августа 2019. [Архивировано](#) 27 августа 2019 года.
11. [Платина цена сегодня. Текущий курс платины от ЦБ РФ, график и динамика](#). *investfunds.ru*. Дата обращения: 20 октября 2023. [Архивировано](#) 24 апреля 2023 года.
12. [Спрос на платину в 2021 году вырастет на 9% - Новости компаний - Финанс.ру](#). Дата обращения: 26 ноября 2021. [Архивировано](#) 26 ноября 2021 года.